

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію канд.філос.наук Недавньої О.В.
«Київські релігійно-обрядові традиції, повір'я та
обереги міста на його захисті: релігієзнавчі нариси»

Монографія “Київські релігійно-обрядові традиції, повір'я та обереги міста на його захисті: релігієзнавчі нариси” написана релігієзнавицею — нащадком старокиївського роду, і вже тому є свого роду унікальною. Авторка представляє у ній тематику, котра є її давнім науковим і людським зацікавленням, відчуваючи свою відповідальність привернути увагу до функціональності київської автентики, котра працювала і працює на українські націєдержавні інтереси.

Назва монографії відразу наводить на думку, що перед нами — міждисциплінарне дослідження, де релігієзнавчому аналізу підданий краєзнавчий, етнографічний, фольклорний контент, а відсилання до захисту міста інтригує апеляцією до сучасної воєнної дійсності. О.Недавній вдалось знайти такий актуальний фокус розгляду київських традицій, котрий дозволив виявити їх історичну роль у формуванні духу Києва, їх місце у збереженні української ідентичності киян за радянських часів та їх захисну функцію у сьогоденні.

Жанрова мозаїка цих традицій — різна, це — святкові релігійні звичаї, старші й найновіші відвідування київських сакральних “місць сили”, легенди, перекази, ігри, ворожіння, вистави з релігійними та міфологічними персонажами (від покровителя міста архангела Михаїла, святих Ольги і Володимира — до київського Змія Горинича), сучасні київські поговори про них та написані романи й оповідання, і навіть Інтернет-меми з цими героями. У монографії піднятий маловідомий пласт міських українських традицій, котрі вижили попри весь тиск імперського, а потім і радянського російщення, котрі відроджуються та котрі народжуються на наших очах. Досліджені ті з них, котрі стосуються релігієзнавчого інтересу, і не є здобутком вузькоконфесійним — радше це вільна творчість киян, що віддзеркалює їх релігійні уявлення та духовні цінності, вдачу, ментальність, культурно-цивілізаційну ідентичність. Авторка показує, як і чому питомі традиції нащадків будівничих стольного міста Руси-України викристалізувались як українські, здатні виконувати націєзбережувальні функції, і як нині вони протистоять наступу “Русского міра”.

В структурі роботи логічно подані її частини. Перший розділ присвячений тим старим київським релігійно-звичаєвим традиціям, котрі містяни зберегли (а деякі — й розвивали, і створювали нові) аж до другої половини ХХ ст. як оригінальні надбання життєствердного київського духу та української волелюбної вдачі й гумору, що стали протестними проти денаціоналізуючої бездуховної радянської дійсності. У другому та третьому розділах показано, як у сучасності, в ситуації триваючої війни Росії проти України ці традиції розгортаються і працюють на психологічний захист, завдяки можливостям Інтернету — не лише киян, але й інших українців. Ба більше — у сфері

інформаційний йдеться і про наступ, що не тільки підбадьорює наших співвітчизників, але й доносить — до союзників та до ворогів — наше налаштування на боротьбу до перемоги, у якій нам допомагають “вся рать Небесна” і всі рідні обереги. Такий підхід до аналізу тематичного матеріалу нетипового для академічного релігієзнавчого мейнстріму, є новаційний та обумовлює наукову новизну отриманих результатів.

Новаторством також є додавання у монографію англomовного розділу, котрий дає можливість англomовним читачам познайомитись з представленою у монографії тематикою. Сподіваємось, що в майбутньому авторка продовжить поповнювати свій англomовний доробок з цього та інших своїх наукових зацікавлень, що очевидно є перспективним та бажаним для вітчизняних науковців.

О.Недавня широко залучає у своїй праці унікальні джерельні матеріали усної історії, записані від старших киян та зібрані в електронному родовому архіві, тим самим уводячи у науковий обіг цінні свідчення щодо особливостей київських переказів про релігійних та міфологічних героїв, обрядових традицій, релігійних звичаїв, тощо. Ці свідчення та їх аналіз є непересічним, без сумніву важливим внеском у історіографію даної проблематики, котрим віднині можуть послуговуватись колеги-релігієзнавці, історики, філософи, культурологи, етнографи, фольклористи, краєзнавці, до чого заохочую.

Монографія читається легко, зацікавлює з перших абзаців, де в кожному параграфі на читачів чекають відкриття. Вона підготована до публікації дуже вчасно, коли довгий затятий опір екзистенційному ворогові виснажує навіть тих, хто в тилу: адже пропонується опертя на рідні традиції, що працюють духопідійомними конструктами для української ідентичності, і є доступним кожному різновидом зброї для нашої Перемоги

Вдалим доповненням до оригінального тексту є ілюстративні світлини, лівова частка яких зроблена авторкою: вони додають переконливої наочності аргументації, задіяній у монографії.

Як рецензент, високо оцінюю здійснене О.Недавньою дослідження і рекомендую її монографію «Київські релігійно-обрядові традиції, повір'я та обереги міста на його захисті: релігієзнавчі нариси» до друку та до уваги науковому співтовариству й широкому колу читачів, у тому числі й англomовних.

Л.О.Филипович,
доктор філософських наук, професор,
Президент Української асоціації релігієзнавців

